

ICHKI ISHLAR ORGANLARI HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASI BO'LINMALARI FAOLIYATINING ASOSIY YO'NALISHLARI

Toxirov Romazon Zokir o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 308 guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11081698>

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali muallif huquqbuzarliklar profilaktikasini bo'linmalari faoliyatining asosiy yo'nalishlarini, so'ngi yillarda huquqbuzarliklar profilaktikasiga oid isloxlarni, adabiyotlarda mavzuga oid jumalarni keltirib o'tib, mavzuni ilmiy tahlil qilgan.

Kalit so'zlar: Huquqbuzarlik, huquqbuzarliklar profilaktikasi, asosiy yo'nalishlar, huquqiy tizim, jamoatchilik tuzilmasi, kompleks mexanizm.

Аннотация: В данной статье автор научно проанализировал тему, приведя основные направления деятельности подразделений по предупреждению преступности, реформы, связанные с профилактикой преступности за последние годы, предложения, относящиеся к теме, в литературе.

Ключевые слова: Преступность, профилактика преступности, основные направления, правовая система, государственное устройство, комплексный механизм.

Annotation: Through this article, the author scientifically analyzed the topic by citing the main directions of activities of crime prevention units, reforms related to crime prevention in recent years, sentences related to the topic in the literature.

Key words: Crime, crime prevention, main directions, legal system, public structure, complex mechanism.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 martdagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-2833-sonli qarorining qabul qilinishi natijasida huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishning yangi bosqichini va tizimini belgilab berdi. Ushbu qaror bilan huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishni amalga oshiruvchi quyidagi komissiyalar tuzildi va ularning vazifalari belgilab berildi:

- huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha respublika idoralararo komissiyasi;
- voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha respublika idoralararo komissiyasi;
- odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha respublika idoralar aro komissiyasi;
- korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha respublika idoralararo komissiyasi.

Ushbu normativ-huquqiy hujjatlarda belgilab berilgan asosiy vazifalarni bajarilishi amaliyotda jinoyatchilikka qarshi kurashishda muayyan darajada xizmat qilmoqda. Huquqbuzarliklar profilaktikasining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- shaxsning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari himoya qilinishini ta'minlash;
- jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish, qonuniylikni mustahkamlash, shuningdek korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish;
- huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, o'rganish, bartaraf etish chora tadbirlarini ko'rish;
- huquqbuzarlikdan jabrlanuvchilarni, huquqbuzarliklar sodir etishga moyil bo'lgan, huquqbuzarlik sodir etgan, shu jumladan ilgari sudlangan va ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish;

- jismoniy shaxslarning huquqbuzarlikdan jabrlanuvchiga aylanishi xavfini kamaytirish;

- huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi organlar hamda muassasalar faoliyatining o'zaro hamkorligini ta'minlash va ularning faoliyatini muvofiqlashtirish. Xorijiy mamlakatlar tajribasi, xususan, Belarus Respublikasining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha faoliyatning asoslari to'g'risida»gi qonunida «huquqbuzarliklarning profilaktikasi qonun hujjatlariga muvofiq huquqbuzarliklar profilaktikasi sub'ektlarining huquqbuzarliklarning umumiy va individual profilaktikasini amalga oshirish yuzasidan choralar qo'llash bo'yicha faoliyati» sifatida ta'riflangan. Rossiya Federatsiyasida huquqbuzarliklar profilaktikasining huquqiy asoslarini belgilab beruvchi maxsus qonun 2016 yil 23 iyunda qabul qilingan bo'lsada, mamlakatda bunday faoliyatni amalga oshirishning hududiy tizimi bir oz oldinroq yaratilgan. Mazkur yo'nalishda mamlakatning barcha sub'ektlarida 130 dan ortiq qonunlar qabul qilingan bo'lib, ular asosida 242 ta maxsus hududiy dasturlar ishlab chiqilib amalga oshirilmoqda. Maxsus qonunda huquqbuzarliklar profilaktikasiga «huquqbuzarliklarning sabablari va sodir etilishiga imkon beruvchi shart-sharoitlarni yo'qotishga qaratilgan huquqbuzarliklar profilaktikasi sub'ektlari tomonidan olib boriladigan hamda ijtimoiy, huquqiy, tarbiyaviy va boshqa choralar» sifatida ta'rif berilgan. Qozog'iston Respublikasining maxsus qonunida huquqbuzarliklar profilaktikasi «huquqbuzarliklar profilaktikasi sub'ektlari tomonidan huquqbuzarliklarning sabablari va sodir etilishiga imkon beruvchi shart-sharoitlarni yo'qotishga qaratilgan huquqiy tartibotni saqlash va mustahkamlash yo'nalishida olib boriladigan iqtisodiy, ijtimoiy va tashkiliy chora-tadbirlar majmui», – deb ta'riflangan. Shunday qilib, aksariyat mamlakatlarning qonunchiligida huquqbuzarliklar profilaktikasiga berilgan ta'riflar tahlili uning birgina huquqbuzarlikning oldini olish bilan cheklangan faoliyat emasligidan dalolatdir.

Darhaqiqat, bunday faoliyatni amalga oshirishda birgina davlat yoki uning vakolatli organlari emas, balki jamiyatning barcha a'zolari, ya'ni fuqarolar, jamoat birlashmalari, mehnat jamoalari, umuman olganda, davlat va nodavlat tashkilotlari birgalikda faollik ko'rsatsagina, ko'zlangan natijaga erishish mumkin. Masalaga shu jihatdan yondashilganda huquqbuzarliklar profilaktikasi nafaqat huquq buzilishining oldini olishni, balki muayyan vaqt oralig'ida mamlakatda huquqiy tartibotni saqlash borasida ko'riladigan chora-tadbirlar tizimini ham qamrab olishi ma'lum bo'ladi. Huquqbuzarliklar profilaktikasi qonuniylik va huquqiy tartibotni mustahkamlash borasida barcha davlat organlari, idora va muassasalarning hamkorlikdagi faoliyatidir. Ayniqsa, mazkur jarayonda O'zbekiston IIV HPBB (mazkur tushunchalarning kengaytirilgan shakli darslikning glossari qismida berilgan) va HPB larining ishtiroki alohida ahamiyatga ega. Istiqloq yillarida ichki ishlar organlari tizimini takomillashtirish borasida amalga oshirilgan keng ko'lamli ishlar ichki ishlar organlari faoliyatining samaradorligini oshirish, fuqarolarning tinch va osoyishta hayot kechirishini ta'minlash, yurtimizda jinoyatchilikning o'sishiga yo'l qo'ymaslik imkonini berdi. Buning natijasida bugun kunda huquqbuzarliklar profilaktikasi va uning oldini olish bo'yicha mamlakatimizda yaxlit huquqiy tizim yaratilgan bo'lib, unda ichki ishlar organlari muhim o'rin egallaydi.

Ayniqsa, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish uchun tashkil etilgan quyi bo'g'inni rivojlantirish va mustahkamlash maqsadida salmoqli ishlar qilinganligi uning ijtimoiy ahamiyati va dolzarbligini ko'rsatadi. Bugungi sivilizatsiya sharoitida har bir sohaning yangidan yangi tarmoqlari paydo bo'lishi bilan bir qatorda, avval mavjud bo'lgan

sohalar takomillashib bormoqda. Amaliyotdagi bunday yangilanishlar o'z-o'zidan ilm-fanga ham ta'sir ko'rsatadi. Jumladan, yangi fan yaratilishiga olib keladi. Har bir fan esa o'z tadqiqot predmetiga ega. Buyuk nemis faylasufi Gegel ta'kidlaganidek, «predmetsiz fanning o'zi ham bo'lishi mumkin emas. Predmet fanning mustaqilligini, uning yashash, mavjud bo'lish huquqini belgilab beradi». O'tgan davr mobaynida ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyati bo'yicha sohasida mamlakatimizda keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirildi.

Xususan, huquqbuzarliklar profilaktikasi tizimidagi islohotlarning aynan ichki ishlar organlaridan boshlanishiga quyidagilar sabab bo'ldi: *birinchidan*, jamiyatda, aholi turar joylarida jamoat tartibini saqlash va xavfsizlikni ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi kurash, uning oldini olish tizimining zamon talablariga javob bermay qolganligi; *ikkinchidan*, aholi turar joylarida kecha-kunduz uzluksiz jamoat tartibini saqlash va xavfsizlikni ta'minlashni, huquqbuzarliklarning oldini olish hamda undan jabrlanganlarga o'z vaqtida yordam ko'rsatishni samarali amalga oshirish tizimining tashkil etilmaganligi; *uchinchidan*, bevosita aholi turar joylarida jinoyatlarning oldini olish faoliyatini amalga oshiruvchi eng ko'p sonli va bu sohada barcha yo'nalishlar bo'yicha xizmat olib boruvchi ichki ishlar organlari turli xizmatlari o'rtasida samarali hamkorlikni tashkil etish tizimining yo'qligi; *to'rtinchidan*, aholi turar joylarida jamoat tartibini saqlash va xavfsizlikni ta'minlashga, jinoyatlarning oldini olishga keng jamoatchilikni, ayniqsa ichki ishlar organlariga yordam berishni xohlagan fuqarolarni jalb etish va ular o'rtasida samarali hamkorlikni tashkil etish tizimining yo'qligi.

Qolaversa, mamlakatimizda «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi (14.05. 2014 y.) 2 va «Ichki ishlar organlari to'g'risida»gi (16.09.2016 y.) qonunlar³ qabul qilinguniga qadar huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan profilaktik chora- tadbirlar qaror, farmon va buyruqlar kabi turli ko'rinishdagi qonun osti hujjatlari asosida olib borilganligi o'z-o'zidan ushbu sohadagi ishlar joylarda turlicha amalga oshirilishiga va natijada sohada muammo va kamchiliklar hamda bir muncha qiyinchiliklar tug'ilishiga olib keldi. Yuqorida ko'rsatilgan qonunlarning qabul qilinishi ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasidagi faoliyatini qonun hujjatlari asosida, aniq faoliyat yo'nalishlarida, yakdillik bilan ishlashining yagona mexanizmini yaratib, huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasidagi chora- tadbirlarning samarali olib borilishini ta'minladi. Umuman olganda, «Ichki ishlar organlari to'g'risida» qonun qabul qilinganidan so'ng huquqni muhofaza qiluvchi eng muhim organlardan biri sifatida ichki ishlar organlari faoliyatini rivojlantirishning sifat jihatidan yangi bosqichi boshlandi.

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2017 yil 9 fevraldagi videoselektor yig'ilishida: «Ichki ishlar organlari xodimlari bilan aholi o'rtasidagi munosabatlarda o'zaro ishonch va ochiqlikni ta'minlash maqsadida profilaktika inspektorlari, militsiya tayanch punktlari, «Mahalla posboni» kabi institutlar tashkil etilgani yurtimizda tinch-osuda hayot ta'minlanishiga xizmat qilmoqda»

Xulosa qiladigan bo'lsak, o'tgan qisqa davr ichida ichki ishlar organlari huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalarining faoliyati samaradorligini oshirish va uning faoliyatini tubdan yaxshilash, yangilash borasida keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirildi. Qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarning tahliliga tayanib, shuningdek, ichki ishlar organlari huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalarining faoliyatiga yangi tartiblar va mexanizmlarning joriy etilganligini inobatga olgan holda aytish mumkinki, huquqbuzarliklar profilaktikasi

soxasidagi islohotlarning birinchi bosqichi yakunlandi. Ushbu bosqich yakunlarini sarhisob qilar ekanmiz, sohada dastlabki samaralar kuzatilayotganligini qayd etish joiz. Jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarni oldini olish sohasida salmoqli natijalarga erishildi. O'tgan qisqa vaqt ichida ichki ishlar organlarini jazolovchi, nazorat qiluvchi organdan xalq, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qiladigan professional tuzilmaga aylantirish bo'yicha tub o'zgarishlar amalga oshirildi.

Ushbu islohotlarning zamiridagi maqsad – bu el-yurtimizning ishonchi va mehrini qozongan, tom ma'nodagi xalqparvar ichki ishlar tizimini yaratish, "Xalq manfaatlariga xizmat qilish"ni faoliyatimizning asosiy mezoniga aylantirish hamda jamiyatimizda "Qonun va adolat ustuvorligi, jinoyatga jazo muqarrarligi" prinsipini qaror toptirishdir.

References:

1. Normurodova, Sadoqat. "SCRATCH DASTURIDA YARATILGAN ELEKTRON QO'LLANMA ORQALI 1-SINF O'QUVCHILARIGA "ALIFBE" NI O'RGATISHNING AFZALLIKLARI." *Молодые ученые* 2.9 (2024): 140-143.
2. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi. *Pedagogis Internatsional research*. ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15. Ст-69
3. Normurodova, S. X., et al. "Using mind maps in formation of imagination and creative thinking skills in 5-6 year-old children." *European Journal of Molecular and Clinical Medicine* 7.11 (2020): 339-343.
4. Tuxtanazarova N. A Davletov A. J., Mavlanberdiyev S. F., Norqulova Z. N., Jurayeva F. B., Jurayeva D. Sh. STUDY RATIO OF MOISTURE AND BIOME FOR EXTREME SITUATION. *ВЫСШАЯ ШКОЛА* №23 / 2021. 2021/12/23. ст 34-36.
5. Aliqulov, Shukurullo, Ziyavutdin Turayev, and Javlon Nishonov. "BOSHLANG 'ICH SINF O'QUVCHILARINING MATEMATIK SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA TIMSS XALQARO BAHOLASH DASTURINING ROLI VA AHAMIYATI." *Молодые ученые* 2.10 (2024): 85-90.
6. Sh.Aliqulov. M.Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari. 2024/3/15. ст 491-497
7. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
8. ALIQULOV SHUKURULLO FAYZULLO. TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARINI QO'LLASH. *JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS VOLUME – 45 | ISSUE – 2 January – 2024*. Ст 61-65
9. Xo'jaqulov S.B. Huquqbuzarliklar umumiy profilaktikasi usullarining ilmiy amaliy tahlili // O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasining axborotnomasi. – 2017. - № 4. 49 b 98
10. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O 'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." *Solution of social problems in management and economy* 3.4 (2024): 45-57.
11. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.

12. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
13. Shamsiddinov, G'iyosjon, Umida Nurmaxmatova, and Durдона Turayeva. "INFORMATIKA VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.4 (2024): 102-105.
14. "Huquqbuzaliklar profilaktikasi to'g'risida"gi qonun manbaa Lex.uz sayti <https://lex.uz/acts/-2387357>
15. 2016 yil 16-sentabrdagi "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi qonun manbaa Lex.uz sayti <https://lex.uz/acts/-3027843>
16. Shavkat Miromonovich Mirziyoevning "Ichki ishlar organlari xodimlari va faxriylariga yo'llagan tabrigi" dan 2020 yil 25 oktabr.
17. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Durдона Turayeva. "GLOBAL IQLIM O 'ZGARISHI SHAROITIDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI SAQLASHNING ZAMONAVIY, INNOVATSION USULLARI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.3 (2024): 103-106.

